

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E POLÍTICAS PÚBLICAS: REVISÃO SISTEMÁTICA DE UM MODELO AMBIENTAL PARA O BAIXO CONGO EM ANGOLA

OIL EXPLOITATION AND PUBLIC POLICY: A SYSTEMATIC REVIEW OF AN ENVIRONMENTAL MODEL FOR THE LOWER CONGO IN ANGOLA

EXPLOTACIÓN PETROLERA Y POLÍTICAS PÚBLICAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE UN MODELO AMBIENTAL PARA EL BAJO CONGO EN ANGOLA

EXPLOITATION PÉTROLIÈRE ET POLITIQUES PUBLIQUES: REVUE SYSTÉMATIQUE D'UN MODÈLE ENVIRONNEMENTAL POUR LE BAS-CONGO EN ANGOLA

JOÃO TOBIAS CUNHA

<https://orcid.org/0000-0002-4680-0826>

Mestre. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Huambo. Angola

Joao.cunha@ispsn.org

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Fevereiro, 2026

RESUMO

Este estudo analisa políticas públicas ambientais relacionadas com a exploração de petróleo *offshore* em diferentes países, com foco na Bacia do Baixo Congo (Angola). A partir de uma revisão sistemática baseada no protocolo PRISMA, envolvendo 75 estudos, identificou-se que a forte dependência económica do petróleo, aliada à fragmentação institucional, compromete seriamente a governança ambiental, agravada por um défice crítico de participação comunitária. Predominam modelos centralizados e instrumentos regulatórios rígidos, enquanto abordagens participativas são escassas. Este estudo analisa políticas públicas ambientais relacionadas à exploração de petróleo *offshore* em diferentes países, com foco na região do Baixo Congo (Angola). A partir de uma revisão sistemática baseada no protocolo PRISMA, envolvendo 75 estudos, identificou-se que a forte dependência económica do petróleo, aliada à fragmentação institucional, compromete seriamente a governança ambiental, agravada por um défice crítico de participação comunitária. Predominam modelos centralizados e instrumentos regulatórios rígidos, enquanto abordagens participativas são escassas. Com base nas evidências, propõe-se um modelo inovador de governança ambiental estruturado em quatro eixos estratégicos: coordenação multinível; parcerias público-comunitárias com carácter vinculativo; indicadores multidimensionais que integrem saberes tradicionais e

científicos; transparência por meio de auditorias independentes e acesso multilíngue a dados públicos. O modelo proposto está alinhado aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 14 e 16), com o objectivo de transformar as receitas provenientes da exploração do petróleo em instrumentos de justiça socioambiental e sustentabilidade ecológica.

Palavras-chave: governança ambiental; participação social; Baixo Congo; políticas públicas; exploração de petróleo.

ABSTRACT

This study analyses public environmental policies related to offshore oil exploration in different countries, focusing on the Lower Congo Basin (Angola). Based on a systematic review following the PRISMA protocol, involving 75 studies, it was identified that a heavy economic dependence on oil, coupled with institutional fragmentation, seriously compromises environmental governance, which is further aggravated by a critical deficit in community participation. Centralised models and rigid regulatory instruments predominate, while participatory approaches are scarce. Based on the evidence, an innovative environmental governance model is proposed, structured around four strategic pillars: multi-level coordination; binding public-community partnerships; multidimensional indicators that integrate traditional and scientific knowledge; and transparency through independent audits and multilingual access to public data. The proposed model is aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs 14 and 16), aiming to transform revenues from oil exploitation into instruments for socio-environmental justice and ecological sustainability.

Keywords: environmenta; governance; social participation; Lower Congo; public policy; oil exploration.

RESUMEN

Este estudio analiza las políticas públicas ambientales relacionadas con la explotación de petróleo mar adentro (offshore) en diferentes países, centrándose en la Cuenca del Bajo Congo (Angola). A partir de una revisión sistemática basada en el protocolo PRISMA, que involucró 75 estudios, se identificó que la fuerte dependencia económica

del petróleo, unida a la fragmentación institucional, compromete seriamente la gobernanza ambiental, agravada por un déficit crítico de participación comunitaria. Predominan los modelos centralizados y los instrumentos regulatorios rígidos, mientras que los enfoques participativos son escasos. Con base en la evidencia, se propone un modelo innovador de gobernanza ambiental estructurado en cuatro ejes estratégicos: coordinación multinivel; alianzas público-comunitarias con carácter vinculante; indicadores multidimensionales que integren saberes tradicionales y científicos; transparencia mediante auditorías independientes y acceso multilingüe a datos públicos. El modelo propuesto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 14 y 16), con el objetivo de transformar los ingresos provenientes de la explotación petrolera en instrumentos de justicia socioambiental y sostenibilidad ecológica.

Palabras clave: gobernanza ambiental, participación social, Bajo Congo, políticas públicas, exploración petrolera.

RÉSUMÉ

Cette étude analyse les politiques publiques environnementales liées à l'exploitation pétrolière offshore dans différents pays, en se concentrant sur le bassin du Bas-Congo (Angola). À partir d'une revue systématique basée sur le protocole PRISMA, impliquant 75 études, il a été identifié que la forte dépendance économique au pétrole, alliée à la fragmentation institutionnelle, compromet sérieusement la gouvernance environnementale, aggravée par un déficit critique de participation communautaire. Les modèles centralisés et les instruments réglementaires rigides prédominent, tandis que les approches participatives sont rares. Sur la base des preuves, un modèle innovant de gouvernance environnementale est proposé, structuré autour de quatre axes stratégiques : coordination multi-niveaux ; partenariats public-communautaire contraignants ; indicateurs multidimensionnels intégrant les savoirs traditionnels et scientifiques ; transparence via des audits indépendants et un accès multilingue aux données publiques. Le modèle proposé s'aligne sur les Objectifs de Développement Durable (ODD 14 et 16), visant à transformer les revenus issus de l'exploitation pétrolière en instruments de justice socio-environnementale et de durabilité écologique.

Mots-clés: gouvernance environnementale; participation sociale; Bas-Congo; politiques publiques; exploration pétrolière.

1. INTRODUÇÃO

A exploração de petróleo nas regiões costeiras da África Subariana sustenta uma dualidade crítica: enquanto impulsiona o desenvolvimento económico por meio de receitas fiscais e geração de empregos (IMF, 2022), desencadeia impactos socioambientais profundos, como poluição marinha, degradação de ecossistemas sensíveis e marginalização de comunidades tradicionais (UNEP, 2016). Na Bacia do Baixo Congo, principal região produtora de Angola, essa tensão é exacerbada por políticas públicas ambientais frágeis, que falham em mitigar danos devido a deficiências na formulação, execução e avaliação. Essas políticas priorizam métricas económicas em detrimento de indicadores sociais e ecológicos, excluindo sistematicamente as vozes locais dos processos decisórios – padrão que intensifica conflitos e reproduz ciclos de pobreza, conforme evidenciado no Delta do Níger (Baumüller et al., 2011).

Este cenário pode ser diagnosticado através das lentes macroestruturais do Estado rentista (Beblawi, 1987), que expõem o “paradoxo da abundância” (Karl, 1997): a riqueza petrolífera tende a corroer as instituições democráticas e a capacidade regulatória estatal. Ampliada pela tese da “maldição dos recursos” (Ross, 1999; Watts, 2004), esta perspectiva explica a propensão para políticas ambientais frágeis e centralizadas. No entanto, uma abordagem exclusivamente macroestrutural obscurece frequentemente as microdinâmicas locais de resistência e adaptação, cruciais para compreender a realidade socioecológica fragmentada de regiões como o Baixo Congo (Ferguson, 2005).

Consequentemente, identifica-se uma lacuna crítica tanto analítica como operacional: a desconexão entre os robustos diagnósticos teóricos – da crítica pós-colonial (Mbembe, 2001) aos princípios de governança policêntrica (Ostrom, 2009) e da justiça ambiental (Martinez-Alier, 2002; Sikor & Newell, 2014) e a prática política no terreno. Esta ruptura agrava vulnerabilidades, particularmente para comunidades costeiras e piscatórias, cuja dupla marginalização – pela degradação ambiental e pela exclusão decisória – é evidenciada por estudos recentes (Bigger et al., 2021).

É precisamente nesta lacuna que este estudo se posiciona. Argumentamos que a resolução desta tensão requer a superação de modelos teóricos unidimensionais e a construção de um modelo de governança adaptado à complexidade multidimensional do Baixo Congo. Este modelo deve integrar três elementos fundamentais: evidências

comparativas de jurisdições petrolíferas, mecanismos de participação comunitária efectiva ao longo de todo o ciclo de políticas, e um alinhamento estratégico com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o ODS 14 (vida debaixo de água) e o ODS 16 (paz, justiça e instituições eficazes).

Portanto, este artigo propõe-se a analisar as políticas públicas ambientais angolanas no sector petrolífero offshore, identificando lacunas e boas práticas na gestão de ecossistemas sensíveis; e construir um modelo operacional inovador de governança multinível, fundamentado nos princípios de justiça cognitiva e empiricamente informado por casos comparados. O objectivo final é traduzir diagnósticos teóricos complexos em directrizes políticas contextualizadas, tais como mecanismos vinculativos de participação e planos de transição pós-petróleo, para promover justiça socioambiental e sustentabilidade ecológica em Angola. A relevância do estudo reside na sua abordagem transdisciplinar, que visa reequilibrar a tríade exploração económica, resiliência ecológica e equidade social, abrindo caminho para um novo paradigma de governança ambiental no Sul Global.

2. METODOLOGIA

Para garantir rigor científico e transparência metodológica, esta revisão sistemática foi conduzida conforme o protocolo PRISMA 2020, adoptando procedimentos padronizados para busca, selecção e análise da literatura. O processo foi planeado para mapear evidências globais sobre políticas públicas ambientais na exploração do petróleo *offshore*, com ênfase na sua avaliação.

2.1. Estratégia de busca e selecção da literatura

Inicialmente, realizou-se uma revisão exploratória para definir os descritores mais relevantes, resultando na combinação de três grupos de termos, nomeadamente conceitos sobre exploração de petróleo, termos relacionados a políticas públicas e ambiente e descritores de impactos e governança. Assim, obtivemos os seguintes descritores de pesquisa: (“oil exploration” OR “offshore drilling” OR “petroleum extraction”) AND (“environmental policy” OR “public policy” OR “regulation”) AND (“community impact” OR “social participation” OR “environmental governance”), combinados por meio de operadores booleanos. A busca foi realizada em 21 de Abril de 2025 nas bases Scopus, Web of Science e ScienceDirect, seleccionadas por sua

abrangência e rigor académico. Da busca inicial retornaram 200 resultados da Scopus, 247.293 resultados da Web of Science e 217,677 da ScienceDirect, totalizando 465.170 registos, sem aplicação de quaisquer filtros e ordenados por relevância automática.

O processo de selecção bibliográfica foi conduzido em quatro etapas sistemáticas, seguindo protocolos estabelecidos para revisões sistemáticas (Ramachandran, 2012), com o objectivo de equilibrar abrangência e rigor metodológico. Do total de resultados da busca foram pré-seleccionados com base em critérios de relevância, 520 registos (148 da Scopus, 192 da Web of Science e 180 da ScienceDirect). Utilizou-se o software Rayyan AI, ferramenta validada em estudos metodológicos, que emprega algoritmos de *machine learning* para detecção de duplicatas. Este processo resultou em 499 registos únicos.

Estabeleceram-se critérios de inclusão baseados em: (i) relevância temática directa para a pesquisa; (ii) disponibilidade nos idiomas: português, inglês, francês ou espanhol; (iii) publicação em periódicos indexados com *peer review* ou anais de congressos reconhecidos; (iv) acesso ao texto completo por meio de bases académicas ou *open access*; (v) foco em melhores práticas aplicáveis a contextos análogos ao de Angola (países LMICs, segundo classificação do Banco Mundial). Esses critérios permitiram refinar a busca e garantir a qualidade e pertinência dos artigos seleccionados para análise.

Após a triagem sistemática baseada na análise crítica de títulos, resumos e palavras-chave dos 499 registos identificados, 68 artigos atenderam integralmente aos critérios de elegibilidade pré-estabelecidos. A exclusão dos 430 registos remanescentes seguiu os critérios detalhados a seguir: (i) relevância temática insuficiente (n=301); (ii) idioma não contemplado (n=3); (iii) tipo de documento (livros e enciclopédias; n=4); (iv) acesso ao texto completo indisponível (n=20); (v) foco sectorial divergente (não relacionado à exploração de petróleo; n=53); (vi) ausência de abordagem ambiental (n=14); (vii) Não discussão de políticas públicas (n=36).

Complementando a amostra inicial, foram incorporadas 7 publicações adicionais identificadas através da técnica de *backward snowballing* (Greenhalgh & Peacock, 2005), totalizando 75 estudos para análise qualitativa. A inclusão desses estudos complementa a amostra principal por três razões: abordam impactos petrolíferos em contextos africanos, apresentam dados empíricos locais da África Subsaariana e preenchem lacunas de estudos de caso regionais na literatura indexada. Essas fontes não

indexadas foram validadas por avaliação independente, seguindo critérios metodológicos equivalentes aos da amostra principal.

2.2. Análise da literatura

Para análise do corpus seleccionado, adoptou-se uma análise de conteúdo qualitativa de carácter indutivo, seguindo as etapas propostas por Bardin (1977). Essa metodologia possibilitou a identificação de padrões, categorias emergentes e relações temáticas nos artigos analisados, com o intuito de responder às seguintes questões de pesquisa:

- a) Como os contextos socioeconómico, ambiental e institucional moldam a formulação e execução de políticas ambientais na exploração do petróleo?
- b) Quais modelos de governança e arranjos institucionais prevalecem na gestão ambiental do petróleo, e como variam em eficácia e adaptabilidade?
- c) De que forma os mecanismos participativos são incorporados às políticas ambientais e que impactos produzem nas comunidades locais?
- d) Quais componentes estruturam um modelo de governança ambiental participativa adequado ao contexto do Baixo Congo?

Para responder às questões de pesquisa, empregou-se análise de conteúdo qualitativa indutiva, realizando análise documental sistemática das secções de resultados e conclusões dos artigos. Os dados foram codificados em categorias temáticas pré-definidas (socioeconómicas, ambientais, institucionais e de participação social), mediante processo iterativo que combinou análise de frequência, revisão teórica e comparação contextual. Essa abordagem permitiu identificar padrões recorrentes e relações conceituais nos modelos de políticas públicas ambientais, garantindo rigor metodológico via protocolos sistemáticos de codificação.

Figura 1: Fluxo de selecção de estudos conforme protocolo PRISMA. Fonte: elaboração própria (2025).

3. RESULTADOS

3.1. Factores determinantes das políticas públicas na exploração de petróleo

A análise evidenciou padrões distintos entre as categorias de factores influenciadores. Nos aspectos socioeconómicos, a dependência económica do petróleo (n=50) emergiu como principal condicionante, correlacionando-se sistematicamente com fragilidades regulatórias e flexibilização de salvaguardas ambientais. Em contraste, a diversificação económica (n=20) mostrou associação positiva com políticas ambientais mais robustas, embora presente em apenas 27% dos casos. Notam-se especificidades nacionais: Gana destacou a descentralização para governos locais como factor-chave, enquanto a China apontou a pressão por redução da poluição como *driver* principal (n=2).

Quanto aos factores ambientais, a presença de áreas de alta biodiversidade, vulnerabilidade a desastres e existência de áreas protegidas (n=44) demonstraram influência decisiva na implementação de políticas, actuando como catalisadores de medidas preventivas. A baixa sensibilidade ecológica foi citada como factor relevante em apenas dois estudos (n=2), contrastando com a percepção maioritária de que a riqueza ambiental exige maior rigor regulatório.

No plano institucional, identificou-se clara dicotomia geopolítica: países em desenvolvimento, particularmente africanos (Nigéria, Sudão; n=41), apresentaram estruturas locais fragmentadas e ineficientes, enquanto economias da OCDE (n=22) exibiram arranjos coordenados e tecnicamente capacitados. Regimes autocráticos (China, Equador; n=9) consolidaram modelos centralizados e não participativos, contrastando com experiências isoladas de descentralização inovadora (Brasil, EUA; n=2).

A participação social revelou o défice mais crítico: 92% dos estudos (n=69) reportaram níveis baixos ou inexistentes de engajamento comunitário na formulação de políticas. China, Equador e Gana (n=7) exemplificaram a exclusão sistémica, enquanto o Brasil surgiu como excepção singular com participação moderada (n=4). Esta assimetria sugere que modelos decisórios centralizados perpetuam dinâmicas de marginalização, particularmente em contextos de elevada dependência petrolífera.

3.2. Modelos, eficácia e desafios na governança ambiental da exploração petrolífera

A análise revelou um predomínio esmagador do modelo centralizado de governança ambiental (n=53), no qual as decisões estratégicas emanam exclusivamente das instâncias nacionais, marginalizando os actores subnacionais. Em contraste, o modelo híbrido, que articula o governo central, as autoridades locais e as comunidades, apresentou adopção limitada (n=21). Significativamente, nenhum estudo reportou modelos plenamente descentralizados ou participativos, evidenciando um défice democrático estrutural no sector.

Quanto aos instrumentos regulatórios, identificou-se a hegemonia dos mecanismos de comando e controlo: leis, decretos e regulamentos técnicos, complementados por incentivos económicos, foram utilizados em 98,7% dos casos (n=74). Em nítido contraste, instrumentos colaborativos, tais como acordos voluntários e parcerias públicas, privadas, mostraram-se residualmente adoptados (n=1), indicando baixa permeabilidade a abordagens inovadoras de governança.

A coordenação interinstitucional emergiu como desafio crítico: 76% dos casos (n=57) reportaram articulação limitada entre níveis de governo e sectores. Notam-se disparidades geopolíticas: (i) os países da OCDE demonstraram sinergia institucional

(n=17), com mecanismos formais de cooperação; (ii) economias em desenvolvimento, como o Sudão (n=1), exibiram conflitos interinstitucionais sistemáticos, comprometendo a implementação de políticas.

Paralelamente, a resistência à inovação mostrou-se pronunciada em 57,3% das amostras (n=43), com destaque para Omã e Uganda, onde estruturas estatais rígidas inibem adaptações regulatórias. Em oposição, o Brasil e os Estados Unidos (n=32) destacaram-se pela capacidade de inovação institucional, incorporando tecnologias de monitoramento e mecanismos dinâmicos de revisão normativa.

3.3. Participação comunitária nas políticas públicas ambientais: défices, impactos e barreiras estruturais

A governança ambiental da exploração de petróleo apresenta um grave défice de inclusão comunitária, sendo que 82,7% dos países analisados (n=62) carecem de mecanismos formais de participação. Apenas 16% (n=12) implementam instrumentos básicos, tais como conselhos comunitários ou audiências públicas, ao passo que casos extremos, como o Sudão (n=1), se restringem a consultas reactivas, posteriores a denúncias de poluição, configurando um engajamento de mera remediação. Tal cenário reflecte-se directamente no empoderamento das comunidades locais: 53,3% dos estudos (n=40) reportam níveis muito baixos de autonomia decisória, e 41,3% (n=31) indicam empoderamento praticamente nulo. Notavelmente, o Brasil emerge como excepção singular (n=4), onde estruturas institucionalizadas, como conselhos sectoriais e provedores ambientais (ombudsman), sustentam um empoderamento moderado a elevado.

Quando presentes, os mecanismos participativos geram impactos mensuráveis: os países dotados de instrumentos estabelecidos (n=12) reportam um aumento médio de 32% na transparência e na fiscalização social (n=8), além de uma redução significativa de conflitos socioambientais e de desigualdades (n=4), particularmente em territórios étnicos protegidos. Em contraste radical, a maioria dos países sem participação formal não registou melhorias nessas dimensões, corroborando que a inclusão comunitária constitui condição *sine qua non* para uma governança ambiental eficaz (n=62).

As barreiras à participação revelam-se profundamente estruturais (n=73): a resistência institucional (89%; n=65) manifesta-se por meio da centralização decisória e do excesso burocrático; a falta de acesso à informação (74%; n=54) perpetua assimetrias técnicas e linguísticas; e as barreiras culturais (68%; n=50) marginalizam os saberes tradicionais. É significativo que o “desinteresse comunitário” (n=2) seja residual, indicando que a apatia constitui consequência, e não causa, de históricos de exclusão.

Este quadro configura um paradoxo participativo: embora 97,3% dos estudos (n=73) reconheçam tais obstáculos, apenas 12% implementam soluções efectivas, violando, de forma sistemática, o Princípio 10 da Declaração do Rio, relativo ao acesso à participação em questões ambientais. A superação de tal cenário exige mecanismos vinculativos que transformem a participação, de mera formalidade retórica, em processos deliberativos substantivos, particularmente em contextos de elevada vulnerabilidade socioecológica.

3.4. Directrizes para um modelo de políticas públicas participativas para o Baixo Congo

A análise comparativa de 75 estudos estabelece consensos claros para um modelo de governança ambiental participativa, adaptado à complexidade socioecológica de uma região como a do Baixo Congo. Quatro princípios fundamentais emergem como pilares normativos: transparência e *accountability* (n=70), justiça socioambiental (n=67), sustentabilidade intergeracional (n=67) e participação comunitária efectiva (n=66). Estes devem concretizar-se por meio de mecanismos operacionais específicos, destacando-se a integração intersectorial e multinível (n=70) e as parcerias público comunitárias institucionalizadas (n=70) como elementos basilares, complementados por fiscalização independente (n=68) e, embora com menor suporte imediato, por conselhos participativos com poder deliberativo (n=10), reconhecidos como críticos para a efectividade decisória.

Os instrumentos de avaliação devem priorizar indicadores multidimensionais, sociais, ambientais e económicos (n=69) combinados com monitoramento participativo (n=45), de modo a assegurar o engajamento comunitário na recolha de dados. Embora menos citadas, auditorias externas regulares (n=5) e revisões periódicas com participação

social (n=5) surgem como mecanismos emergentes para validação independente e adaptação contínua das políticas.

Nas estratégias de compensação, destacam-se programas de desenvolvimento local sustentável (n=32) e indenizações justas com supervisão comunitária (n=29), complementados por fundos autónomos para reparação ambiental (n=10) e planos de transição pós petróleo (n=17). Contribuições nacionais enriquecem este quadro: o Equador enfatiza a integração da remediação ambiental, da assistência à saúde e do reconhecimento comunitário formal, enquanto o Brasil propõe planos de transição com enfoque de género, incluindo microcrédito para mulheres e capacitação para economias alternativas.

4. DISCUSSÃO

4.1. Síntese crítica dos resultados

Os resultados confirmam o “paradoxo da abundância” (Karl, 1997) na sua manifestação mais aguda: países com alta dependência do petróleo (n=50) apresentam fragilidades regulatórias sistemáticas, reforçando a tese do Estado rentista (Beblawi, 1987). Esta dinâmica opera num círculo vicioso triádico: a dependência económica enfraquece instituições locais, a fragilidade institucional inibe a participação social e a exclusão comunitária perpetua modelos extractivistas insustentáveis. Como previsto por Ross (1999), a “maldição dos recursos” materializa-se na predominância de governança centralizada (n=53) e na hegemonia de instrumentos de comando e controlo (n=74), padrões incompatíveis com a complexidade socioecológica de regiões como a do Baixo Congo.

A crítica pós colonial (Mbembe, 2001) oferece uma lente crucial para interpretar o défice participativo (92% dos casos com baixo ou inexistente engajamento). A exclusão de epistemologias locais evidentes na marginalização de saberes tradicionais (barreira cultural em 68% dos estudos) reproduz estruturas colonialistas de gestão, contradizendo o princípio de *polycentric governance* (Ostrom, 2009). O paradoxo identificado é revelador: enquanto 97% dos estudos reconhecem barreiras à participação, apenas 12% implementam soluções, expondo a lacuna entre retórica normativa e prática política.

A centralização dos lucros do petróleo, frequentemente associada à concentração de poder político, limita a adoção de políticas ambientais rigorosas e participativas, uma vez que interesses económicos imediatos tendem a se sobrepor a preocupações de longo prazo. Por outro lado, experiências de diversificação económica, embora ainda minoritárias (n=20), sugerem caminhos alternativos e mais resilientes, nos quais a pressão por sustentabilidade e inovação institucional é maior. Países que avançaram na diversificação, como alguns membros da OCDE, apresentam maior capacidade de implementar políticas ambientais mais robustas e inclusivas.

4.2. Fragmentação institucional e défice participativo: desafios estruturais

A fragmentação institucional prevalece em países africanos (n=41), gerando políticas inconsistentes e fiscalização deficiente devido à descoordenação entre níveis governamentais. Em contraste, países da OCDE (n=22) e casos como Brasil e EUA demonstram que arranjos descentralizados e mecanismos de co gestão fortalecem a governança ambiental e adaptam soluções às realidades locais. Contudo, a descentralização formal não garante participação efectiva: regimes autocráticos (China, Equador; n=9) mostram que ela pode coexistir com exclusão comunitária, confirmando o risco de “descentralização sem democratização” (Lemos & Agrawal, 2006).

O défice participativo destaca-se como falha crítica: 83% dos países (n=62) carecem de mecanismos substantivos de consulta, reduzindo a participação a formalidades vazias que perpetuam marginalização e conflitos. A literatura internacional (Arnstein, 1969) ressalta que participação efectiva exige poder real de influência e acesso à informação, não apenas canais formais.

O caso brasileiro (n=4) oferece um contraponto: conselhos participativos institucionalizados e monitoramento social podem ampliar transparência e reduzir conflitos em até 40%. Contudo, tais avanços dependem de vontade política sustentada, recursos adequados e cultura institucional aberta à *accountability*, elementos ainda raros nos contextos analisados.

4.3. Inovações do modelo proposto para o Baixo Congo

A adoção de um modelo participativo e baseado em evidências no Baixo Congo revela-se pertinente diante da tríplice crise regional: alta dependência da exploração do

petróleo (n=50), vulnerabilidade ambiental crítica (n=44) e fragmentação institucional endêmica (n=41). Para superar a trajetória centralizadora, propõem-se reformas em quatro eixos interligados. Primeiro, reformas institucionais com descentralização substantiva e coordenação multinível (n=70), articulando tecnociência (auditorias externas), saberes locais (monitoramento comunitário) e mecanismos de mercado. Essa arquitetura híbrida evita armadilhas top down e responde à dicotomia entre estruturas eficientes (OCDE, n=22) e fragmentadas (África, n=41).

Segundo, mecanismos de participação vinculativos podem desempenhar um papel importante na conversão das comunidades em agentes decisórios (n=66), transcendendo consultas formais. A institucionalização de conselhos deliberativos e parcerias público comunitárias (n=70) enfrenta o déficit crónico de empoderamento (n=69). Experiências como a brasileira (n=4) demonstram que tais estruturas reduzem conflitos em até 40% quando dotadas de poder real. Paralelamente, transparência radical (n=70) exige auditorias independentes, acesso multilíngue a dados e controlo social sobre concessões, combatendo assimetrias informacionais (n=54) e violações do Princípio 10 do Rio.

Terceiro, uma reorientação epistemológica que valorize a integração entre saberes tradicionais e indicadores multidimensionais (n=69), promovendo uma transição de políticas feitas para comunidades para políticas construídas com comunidades em sintonia com abordagens pós coloniais. Quarto, o modelo apresenta conexões com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente no que se refere ao reconhecimento territorial (ODS 1.4 e 16.3), à criação de plataformas de dados inclusivas (ODS 16.6) e à adopção de cláusulas de não regressão ambiental, como caminhos para converter as receitas petrolíferas em avanços de justiça socioecológica, contribuindo assim para a construção de novos referenciais de governança em ecossistemas críticos.

4.4. Limitações e direcções futuras

O estudo apresenta três limitações estruturais que exigem cautela interpretativa e abrem caminhos para pesquisa futura. Primeiramente, identificou-se um viés geográfico significativo, com uma boa parte dos estudos focados na África Ocidental, sub-representando as dinâmicas únicas dos manguezais e zonas húmidas do Baixo Congo, o que limita a transferibilidade directa das conclusões. Em segundo lugar, persiste uma

lacuna crítica de género: poucos artigos analisaram impactos diferenciados por género ou incorporaram perspectivas femininas, subestimando o papel estratégico das mulheres na gestão costeira e nos saberes tradicionais. Terceiro, constata-se um défice de dados primários sobre eficácia institucional, especialmente quanto à operacionalização de conselhos deliberativos e monitoramento híbrido, com escassez de métricas quantitativas que avaliem resultados concretos.

Para superar estas lacunas, propõem-se três eixos prioritários:

- a) Pesquisa acção participativa em províncias angolanas (Zaire e Cabinda), co desenhada com comunidades locais para testar protótipos de co gestão e sistemas de alerta rápido baseados em saberes tradicionais;
- b) Estudos comparativos com bacias análogas à Bacia do Baixo Congo (Bacia do Golfo da Guiné ou Bacia da Amazónia Equatorial), focando em padrões de resiliência institucional em manguezais;
- c) Desenvolvimento de métricas de justiça cognitiva para mensurar a incorporação de epistemologias locais em processos decisórios, incluindo indicadores de influência comunitária e representatividade de género.

Essas direcções têm o potencial de converter as limitações actuais em oportunidades para promover uma governança ambiental mais inclusiva em contextos de elevada complexidade socioecológica.

5. CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo sugerem a ocorrência do “paradoxo da abundância” em contextos de elevada dependência petrolífera, nos quais a riqueza extractiva tende a enfraquecer instituições democráticas, favorecer modelos centralizados de governança e marginalizar comunidades locais. Essa dinâmica parece ser intensificada pela fragmentação institucional presente em muitos países africanos, o que dificulta a construção de políticas ambientais coerentes e perpetua o uso de instrumentos rígidos de comando e controlo, muitas vezes desajustados à complexidade socioecológica de regiões como a do Baixo Congo.

À luz dessas constatações, este trabalho propõe um modelo teórico composto por quatro eixos interligados, com potencial para contribuir para a melhoria da governança

ambiental: mecanismos vinculativos de participação, como conselhos deliberativos e parcerias público comunitárias, capazes de fortalecer o protagonismo local; práticas de transparência avançada, incluindo auditorias independentes e acesso multilíngue a dados, como forma de reduzir assimetrias informacionais; articulação entre saberes tradicionais e indicadores multidimensionais; elaboração de planos de transição pós petróleo com sensibilidade de género. A adopção desse modelo implicaria transformações institucionais relevantes, como o reconhecimento jurídico de terras tradicionais, o fortalecimento de instrumentos legais participativos e o desenvolvimento de sistemas híbridos de monitoramento ambiental.

O contexto angolano oferece, nesse sentido, uma janela de oportunidade estratégica, favorecida pela confluência de três factores: a crescente pressão internacional por padrões ambientais mais rigorosos, impulsionada pela transição energética global; a intensificação de uma crise socioecológica no Baixo Congo, que vem mobilizando a sociedade civil e parceiros estratégicos; a disponibilidade de instrumentos inovadores testados em contextos comparáveis, como os conselhos deliberativos no Brasil, passíveis de adaptação às realidades das províncias de Cabinda e Zaire. Esse cenário pode abrir caminhos para o redireccionamento das receitas petrolíferas orientadas para uma transição ecológica sustentada, por meio da criação de fundos autónomos vinculados a metas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, contribuindo para transformar a dependência extractiva em estratégias de diversificação económica ancoradas na justiça cognitiva.

Experiências internacionais, como a brasileira, indicam que tais abordagens podem contribuir para a redução significativa de conflitos socioambientais, embora a sua eficácia dependa de condições estruturais como vontade política e suporte financeiro adequado. No caso do Baixo Congo, esse referencial pode oferecer subsídios concretos para a construção de um novo paradigma de governança ambiental no Sul Global, articulado ao reconhecimento constitucional de direitos comunitários. Investigações futuras poderão explorar o teste de protótipos locais com metodologias participativas, bem como o desenvolvimento de métricas aplicáveis à justiça cognitiva, contribuindo para a reconciliação entre exploração económica, resiliência ecológica e equidade intergeracional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Bardin, L. (1977). *Análise de Conteúdo* (L. A. Reto & A. Pinheiro, Trads.; 1ª). Edições 70. <https://madmunifacs.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/08/anc3a1lise-de-contec3bado-laurence-bardin.pdf>
- Baumüller, H., Donnelly, E., Vines, A., & Weimer, M. (2011). *The Effects of Oil Companies' Activities on the Environment, Health and Development in sub-Saharan Africa*. https://www.researchgate.net/publication/299352593_The_Effects_of_Oil_Companies'_Activiti es_on_the_Environment_Health_and_Development_in_sub-Saharan_Africa#fullTextFileContent
- Beblawi, H. (1987). The Rentier State in the Arab World. *Source: Arab Studies Quarterly*, 9(4), 383–398. <https://about.jstor.org/terms>
- Bigger, P., Webber, S., Bigger, P., & Webber, S. (2021). Green Structural Adjustment in the World Bank's Resilient City. *Annals of the American Association of Geographers*, 111(1), 36–51. <https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1749023>
- Ferguson, J. (2005). Seeing Like an Oil Company: Space, Security, and Global Capital in Neoliberal Africa. *American Anthropologist*, 107(3), 377–382. <https://doi.org/10.1525/AA.2005.107.3.377>
- Greenhalgh, T., & Peacock, R. (2005). Effectiveness and efficiency of search methods in systematic reviews of complex evidence: audit of primary sources. *BMJ*, 331(7524), 1064–1065. <https://doi.org/10.1136/BMJ.38636.593461.68>
- International Monetary Fund. (2022). *Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa, April 2022*. <https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2022/04/28/regional-economic-outlook-for-sub-saharan-africa-april-2022>
- Karl, T. L. (1997). *The Paradox of Plenty*. University of California Press. https://eclass.uniwa.gr/modules/document/file.php/EEE195/2023-2024/The%20paradox%20of%20prenty/Terry%20Lynn%20Karl%202020%20The%20Paradox%20of%20Plenty_%20Oil%20Booms%20and%20Petro-States.pdf
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297–325. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV.ENERGY.31.042605.135621>
- Martinez-Alier, Juan. (2002). *The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation*. 328. <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/the-environmentalism-of-the-poor-9781840649093.html>
- Mbembe, A. (2001). *The Preface and Foreword to the African Edition to On the Postcolony*. Wits University Press. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/94774/9781776149391.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.1172133>

- Ramachandran, M. (2012). Guidelines Based Software Engineering for Developing Software Components. *Journal of Software Engineering and Applications*, 05(01), 1–6. <https://doi.org/10.4236/JSEA.2012.51001>
- Ross, M. L. (1999). The Political Economy of the Resource Curse. *World Politics*, 51(2), 297–322. <https://doi.org/10.1017/S0043887100008200>
- Sikor, T., & Newell, P. (2014). Globalizing environmental justice? *Geoforum*, 54, 151–157. <https://doi.org/10.1016/J.GEOFORUM.2014.04.009>
- UNEP. (2016). *GEO-6 Regional Assessment for Africa*. https://wesr.unep.org/media/docs/assessments/GEO_6_regional_assessment_for_africa_print_finally_res.pdf
- Watts, M. (2004). Resource curse? Governmentality, oil and power in the Niger Delta, Nigeria. *Geopolitics*, 9(1), 50–80. <https://doi.org/10.1080/14650040412331307832;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>

Este artigo foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) no âmbito do Protocolo Ciências do Mar (CEMAR), com a referência n.º 2024.11716.PRT.